

Vee mengen in een bos: silvopastoralisme

www.af4eu.eu

Koeien en geiten in gemengde weidegang in Evrytania-Griekenland (foto G. Bakogiorgos)

Gemengde begrazing wordt gedefinieerd als het begrazen van twee of meer diersoorten (bijv. koeien, geiten en schapen) tegelijkertijd. Deze gemengde begrazing biedt meerdere voordelen, zoals volledige benutting van grasland (verschillende diersoorten gebruiken verschillende planten of verschillende delen van dezelfde planten), succesvolle onkruidbestrijding en vermindering van biomassa, verbeterde bodemvruchtbaarheid en gezondheid, verhoogde biodiversiteit en verhoogde winst voor de boer. Het verbeteren van het beschermingsniveau tegen grote roofdieren is ook belangrijk. Bovendien vermindert het opzetten van gemengde kuddes het bedrijfsrisico van een veehouderij, aangezien het uitbreken van een dodelijke ziekte voor één soort niet zal leiden tot de totale vernietiging van de veehouderij.

De vorming van gemengde kuddes schapen en geiten is al sinds de oudheid een gangbare praktijk in Griekenland. Het opzetten van gemengde kuddes runderen met kleine herkauwers is echter geen gemakkelijke taak, aangezien kleineherkauwers een algemene afkeer vertonen van de aanwezigheid van vee, vooral in de buurt van watervoorzieningspunten. Deze moeilijkheid kan worden overwonnen door verplichte coëxistentie vanwege ruimtegebrek (zoals het geval is in het dorp Stenoma in Evritania) of door speciale technieken om een 'band' tussen schapen of geiten en vee te creëren. De ontwikkeling van een 'band' is namelijk zodanig dat een kudde schapen elke kudde vee kan volgen en niet specifiekedieren.

Het optimaal benutten van beschikbaar grasland kan worden bereikt door individuen van een tweede soort aan een grasland toe te voegen. Volgens de literatuur kan dus een kudde van 200-300 schapen worden toegevoegd aan een weiland waar een kudde van 200 runderen graast zonder de productiviteit van het vee aan te tasten en tegelijkertijd het economische resultaat van de boerderij te verbeteren.

Over het algemeen is gemengde begrazing van runderen met kleine herkauwers een zeer goede techniek om problemen van ruimtegebrek te overwinnen, vooral in bergachtige gebieden waar conflicten en concurrentie om land tussenboeren heersen.

**Georgios Mpakogiorgos,
Vasiliki Lappa, Andreas
Papadopoulos, Anastasia
Pantera**

Departement van bosbouw &
Beheer van de natuurlijke omgeving,
Karpenissi, Griekenland

**Funded by
the European Union**

Dit project heeft financiering ontvangen uit het onderzoeks- en innovatieprogramma HORIZON EUROPE van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. GA 101086563. De geuite standpunten en meningen zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie. Noch de Europese Unie, noch de subsidieverlenende autoriteit kan hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.